

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

BILINGVIZM XUSUSIDAGI ILMIY-NAZARIY QARASHLAR

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НА ДВУЯЗЫЧИЕ

SCIENTIFIC-THEORETICAL VIEWS ON BILINGUISM

Asanova Sarvara Suyuntbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Filologiya fakulteti o'zbek tili va adabiyoti

yo'nalishi 2-bosqich talabasi

asanovasarvara406@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada bilingvizm hodisasining umumiy tavsifi, uning ko'rinishlari, bilingvizmning jamiyatda tutgan o'rni, birinchi va ikkinchi til tushunchalari hamda ularning o'zaro munosabati haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: bilingvizm, bilingvizmning bosqichlari, monolingv, polilingv, tilning hududiy va milliy ko'rinishlari, tilning tabiiy va sun'iy ko'rinishlari.

Аннотация. В статье дается общая характеристика явления билингвизма, его проявления, роль билингвизма в обществе, рассмотрены понятия первого и второго языка, их взаимосвязь.

Ключевые слова: двуязычие, стадии двуязычия, монолингвизм, многоязычие, региональные и национальные проявления, естественные и искусственные проявления.

Annotation. The article provides a general description of the phenomenon of bilingualism, its manifestations, the role of bilingualism in society, the concepts of the first and second languages, their interrelation are considered.

Keywords: bilingualism, stages of bilingualism, monolingualism, multilingualism, regional and national manifestations, natural and artificial manifestations.

Bilingvizm tushunchasining mohiyatini to‘liq ochish, uning aniq ta‘rifini berish, birinchi navbatda, mazkur tushunchani o‘z ichiga qamrovchi chegaralarni belgilashni taqozo etadi. Bilingvizmning mohiyatini chuqur anglash uchun uni o‘xshash hodisalardan farqlash zarur. Bilingvizm lotincha so‘z bo‘lib, “bi” – ikki, “lingua” – til, ya‘ni ikki tillilik ma‘nosini bildiradi. Bilingvizm tushunchasi ostida individlarning ikki tilda teng fikrlashi va gaplasha olishi tushuniladi. Ikki tilda gaplashuvchilar esa bilingvlar deb ataladi. Ya‘ni kundalik hayoti davomida o‘z ona tilidan tashqari boshqa bir tilida mukammal so‘zlasha oladigan, bu tilni qo‘llaydigan insonlardir. Bilingvizmni monolingvizmdan ajratadigan chegara birinchi va ikkinchi tillarga egalik darajasining nisbati bilan belgilanadi. Ona tili sistemasi asosida fikrlash, kommunikatsiya, so‘zlashuv tabiiy, odatdagi hol, shuning uchun ona tili asosiy til sifatida etalon vazifasini bajaradi. Ikkinchi tilga egalik darajasi mazkur etalonga nisbatan uch bosqichda: sodda, o‘rtacha va mukammal bo‘lishi mumkin.

Bilingvizmning sodda bosqichida so‘zlovchining ongi va nutq amaliyoti ikkala tildan foydalanish darajasiga ko‘ra teng bo‘lmaydi. Shu tufayli ularni ekvivalent deb hisoblash to‘g‘ri bo‘lmaydi. Ikki tilni bilish, qo‘llash parallel, ekvivalent holga kelishi uchun bilingv ikkinchi tilning fonetik sistemasini to‘liq o‘zlashtirgan bo‘lishi, lug‘at tarkibidagi kundalik muloqot uchun zarur bo‘lgan so‘zlarni erkin idroq qilishi, grammatik qoidalar asosida avtomatlashgan bo‘lishi zarur. Bu holat so‘zlashish jarayonida tilning ifoda plani emas, balki mazmun plani asosiy o‘rinni egallagandagina sodir bo‘ladi. So‘zlovchi mansub bo‘lgan jamoada ikki til bir xil vazifa bajara olishi, u yoki bu darajada bir-biriga almashinib turishi muhimdir. Bunda ikkala tilga egalik darajasida keskin tafovut yo‘qligi va ulardan erkin foydalanish darajasi asosiy mezon bo‘lib hisoblanadi.

Tilshunoslikda faqat bir tilni biluvchilarga nisbatan monolingv, ikki tilni egallagan shaxsga nisbatan bilingv, uch va undan ortiq tilni biladigan shaxsga nisbatan polilingv yoki poliglott terminlari qo‘llaniladi.

Y. D. Desheriyev bilngvizmga “Ikki tilda erkin so‘zlasha olish layoqatiga ega bo‘lish”, -deb ta‘rif beradi. V. A. Avrorin esa ikkitillilikni “Ikki tilga deyarli bir xilda erkin egalik qilish” deb tushunadi. V. A. Avrorin va Y. D. Desheriyevlar ta‘kidlashicha, shunga o‘xshash fikrlar T. A. Bertagayev, K. M. Musayev, S.N.Onenko singari tilshunoslar tomonidan ham aytilgan. Ikki tilning tadrijiy-tavsifiy ta‘rifi U. Vaynrayx asarlarida berilgan, u “ikki tildan galma-gal foydalanish amaliyotini ikki tillilik, uni amalga oshirayotgan shaxslar esa ikkitillilar” deb nomlaydi. U. Vaynrayx qarashlari tarafdori, rus tilshunosi V. Y. Rozenveyg ham “Ikkitillilik tushunchasi ostida ikki tilga egalik hamda muloqot vaziyatidan kelib chiqqan holda biridan ikkinchisiga muntazam o‘tish tushunilishi” ni ta‘kidlaydi.

Bilingvizmning hududiy va milliy ko‘rinishlari mavjud bo‘lib, ularni o‘zaro farqlash zarur. Ikki va undan ortiq tillarning ma‘muriy-hududiy yoki geografik omillar asosida chegaralangan hududda birga, yonma-yon mavjud bo‘lishi hududiy bilngvizmni yuzaga keltiradi. Mazkur hududda har biri o‘z tiliga ega va kundalik muloqotda faqat ona tilidan foydalanadigan ikki va undan ortiq xalqlar yashaydilar. O‘zbekistonda, xususan Rishton hududida bunday holat kuzatilmaydi.

Bilingvizmning milliy ko‘rinishi geografik omillarga bog‘liq emas, u etnik (milliy) omil asosida kelib chiqadi hamda bir xalqning o‘zida ikki va undan ortiq turli milliy tillarning mavjud bo‘lishida namoyon bo‘ladi. Hududiy bilngvizmda har bir shaxs o‘zi, u mansub bo‘lgan xalq kabi, umuman olganda, bir tilli bo‘lishi mumkin. Milliy bilngvizmda nafaqat har bir shaxs, balki butun bir xalq ikkitillidir. Birinchi holat (hududiy bilngvizm)da turli tillar parallel chiziqlar kabi hech qayerda kesishmay birga mavjuddir. Ikkinchi holat (milliy bilngvizm)da esa ular birga mavjud bo‘libgina qolmay, balki qo‘llanish doiralarini o‘zaro chegaralab yoki til vaziyatiga bog‘liq ravishda barchaning nutqiy amaliyotida bir-biri bilan almashinib o‘zaro aloqaga kirishadi.

Ilmiy adabiyotlarda “Shakllanish nuqtayi nazridan bilngvizmning tabiiy va sun‘iy ko‘rinishlari farqlanishi” qayd etilgan.

Tabiiy bilingvizm, asosan, bola nutqi shakllanayotgan davrda paydo bo‘ladi. Buning mohiyati esa turlicha verbal munosabatlardan tashkil topgan ijtimoiy muhit ta’siri bilan bog‘liq. Masalan, Farg‘ona viloyati, Rishton tumani markazida yashovchi o‘zbek oilasida tug‘ilgan bola nutqi o‘zbek tilida shakllana boshlaydi. U, jumladan, aya, dada, suv, non kabi so‘zlarni talaffuz qila boshlaydi. Bu holat tojik oilasida dunyoga kelgan bola nutqida ham aya, dada, non, suv kabi so‘zlarni o‘z tilida talaffuz qilishi bilan amalga oshadi. Biroq har ikki millat vakili ijtimoiy muhit ta’sirida, ya’ni ikki tilda o‘zaro kommunikativ munosabatga kirishuvchi “ko‘cha” va “bog‘cha tili”da o‘zga tilning lisoniy tabiatini, dastavval, so‘zlarning lug‘aviy ma’nolarini anglash orqali tushuna boshlaydi va bu so‘zlarni talaffuz qiladi. Bu holat tilshunoslikda tabiiy bilingvizm deb yuritiladi.

Sun’iy bilingvizm esa ta’lim bilan bog‘liq holatlar natijasida vujudga keladi. O‘zga tilni o‘rganish ona tilini o‘zlashtirishdan farqli ravishda boshqacha psixik jarayon zamirida yuz beradi: ona tilini o‘zlashtirish jarayoni bola ongining rivojlanishi bilan bir vaqtda amalga oshadi – bir paytning o‘zida u ham fikrlashni, ham gapirishni o‘rganadi, bu ikki jarayon bir-biriga uzviy bog‘liq shaklda bo‘ladi, ya’ni, ona tili sistemasi bola ongida barqarorlashgan bo‘ladi. Oqibatda, o‘zga tilni o‘rganish jarayonida so‘zlovchilar o‘z fikrlarini oldin ona tilida shakllantirib, so‘ng ularning ma’nosiga muvofiq so‘z va iboralarni o‘zga tilda topishga harakat qiladi. Sun’iy bilingvizm jarayoni uchun ona tili asos (etalon) qilib olinadi va u har qanday kommunikativ munosabatning yuzaga chiqishida yetakchilik qiladi. Bu esa fikrlash, idrok, bilish jarayoni ona tilida, muloqot jarayoni ikkinchi tilda amalga oshirilayotganidan dalolat beradi. Bu sun’iy bilingvizmning asosiy belgisidir. Sun’iy bilingvizm tilning grammatik qurulishida o‘z ifodasini topadi.

Desheriyevning bilingvizm ko‘rinishlariga oid o‘ziga xos qarashlari mavjud. U ikkinchi tilni o‘rganish usuliga ko‘ra bilingvizmni kontakt va nokontakt tarzida ikkiga ajratadi. Bunda u ikkinchi tilni o‘zlashtirish til egalari bilan bevosita yoki bilvosita muloqot orqali amalga oshirilishini nazarda tutdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Zokirov M.T. Lingvistik interenferensiya va uning o'zbek-tojik bilingvizmida namoyon bo'lishi. – Toshkent, 2007.
2. Дешериев. Ю. Д Введение. В кн: Развитие национально-русского двуязычия. – М.,1976.
3. Аврорин В. А Двуязычия и школа. В кн. Проблемы двуязычия и многоязычия. – М., 1972.
4. Дешериев. Ю. Д Проблемы создания системы билингвистических понятий и вопросы методики билингвистических исследований. – М., 1976.
5. Вайнрайх У. Языковые контакты. – Киев, 1979.
6. Розенвайг В. Ю. Языковые контакты ю-Л , 1972.
7. Касаткин Л. Л. и другие. Русский язык, Ч. 1. – М., 1989.
8. Юсупов К. Ўзбек ва тожик тилларининг ўзаро таъсири. – Т: Фан, 1974.
9. Azimov, A. N. (2025). DUO NUTQIY JANRINING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Hamkor konferensiyalar*, 1(15), 131-133.
10. Nabieva, D., & Nurmanova, D. (2022). Manifestation Of The Generality-Specificity Dialectic In The Vowel System Of The Uzbek Language. *Journal of Positive School Psychology*, 6(8).